

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHINING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI, MOHIYATI VA TAMOYILLARI

Kazaxbaev Erkinbay Sarsen uli

Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi

moliya-iqtisod bo'lim boshlig'i

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tel: +998 (90) 660-12-90

E-mail: erkinkazaxbaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668015>

Annotatsiya

Maqolada xizmat ko'rsatish sohalarida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda jarayonga ta'sir etuvchi omillar tarkibida milliy xususiyatlar, ijtimoiy vazifalarini e'tiborga olgan holda tadbirkorlik faolyatini tashkil etishda ijtimoiy normalar ustuvorligining maqsadga muvofiqligi asoslangan.

Kalit so'z: ijtimoiy-iqtisodiy, kapital, savdo, moliya, sug'urta, tadbirkor, axborot.

Annotation

The article substantiates the expediency of prioritizing social norms in organizing entrepreneurial activity, considering national characteristics and social tasks within the structure of factors influencing the development of women's entrepreneurship in the service sector.

Keywords: socio-economic, capital, trade, finance, insurance, entrepreneur, information.

Аннотация

В статье обоснована целесообразность приоритета социальных норм в организации предпринимательской деятельности с учетом национальных особенностей, социальных задач в составе факторов, влияющих на процесс развития женского предпринимательства в сфере услуг.

Ключевые слова: социально-экономический, капитал, торговля, финансы, страхование, предприниматель, информация.

Xizmat ko'rsatish sohasi o'zining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish bilan bog'liq inson kapitali rivojlanishiga qulay sharoitlarni yaratish hamda ijtimoiy mehnat taqsimotini yuqori darajaga ko'tarilishini ta'minlashga yo'naltirilgan inson faoliyatining turli xil yo'nalishlari va sohalarini o'z ichiga qamrab oladi [1].

Xizmat ko'rsatish sohasining turli xil tarmoqlari iqtisodiy taraqqiyotning sanoat rivojlanishidan keyingi bosqichining rivojlanish xususiyatlarini o'zida aks ettirganligi sababli, iqtisodiy adabiyotlarda zamonaviy postindustrial jamiyat rivojlanishini obyektiv ravishda tavsiflash uchun xizmat ko'rsatish va servis sohasini uchta sektorga ajratish tavsiya etilgan. Bular: birinchi darajali sektor – moddiy ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatuvchi xizmatlar; ikkinchi darajali sektor – savdo, moliya, sug'urta, ko'chmas mulkni saqlash xizmatlari; uchinchi darajali sektor – axborot-kommunikatsion, ta'lim, ilmiy-tadqiqot, tadbirkorlik va davlat boshqaruvi xizmatlari.

Xizmat ko'rsatish sohasining jadal rivojlanishi dunyoning aksariyat davlatlarining zamonaviy milliy iqtisodiyotiga xos bo'lgan global tendensiyadir. Bu jarayon mamlakatning jahon iqtisodiyotidagi rolini belgilashda xizmat ko'rsatish sohasining ustuvor roli bilan bog'liq.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining zamonaviy voqe'liklari, ma'lum ma'noda iqtisodiy rivojlanishining barqaror o'sishi uchun xizmat ko'rsatish sohasini aktuallashtirishga yordam beradi. Ommaviy iste'mol jamiyatining evolyusiyasi (postindustrial jamiyatga o'tish) tabiiy ravishda xizmat ko'rsatish iqtisodiyotining yaratilishiga, ayniqsa uning axborot sohasining rivojlanishiga olib keldi. Postindustrial jamiyat hayot sifati, sog'liqni saqlash, fan, ta'lim, turizm, madaniyat va boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega sohalarda xizmat ko'rsatish darajasi bilan tavsiflanadi. Ushbu sektorlarda tadbirkorlik faolligini rivojlantirish iqtisodiy o'sish, bandlik va umumiy hayot sifatiga ta'sir qiluvchi chuqur ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarga olib keladi.

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish dinamikasi tadbirkorlar tomonidan qiziqishning tabiiy o'sishi bilan bog'liq bo'lib, buni Kaufmann tadbirkorlik faoliyati indeksida izohlash mumkin (Kauffman Index of entrepreneurial Activity). Kaufman indeksi iqtisodiy faoliyatning to'rt turdagi vaziyatni aks ettiradi: qurilish, ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish. Ushbu indeks ko'rsatkichlari tavsifi bo'yicha xizmat ko'rsatish sohasi tadbirkorlik subyektlari faoliyatining deyarli katta qismini qamrab oladi.

Xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlikning o'ziga xos shunday xususiyatlari mavjudki, unda tadbirkor ijodiy qobiliyat, maxsus fikrlash va yuqori professionallikdan foydalangan holda, xaridorlarning aniq maqsadli auditoriyasiga e'tibor qaratgan holda noyob xizmatlarni taqdim eta oladi. Iqtisodiy resurslarning cheklanganligi va ehtiyojlarning jadal o'sib borishi sharoitida mavjud muammolarga yechim topishda professional yondashuv talab etiladi va bunda xizmat ko'rsatish sohasi samarali va tejamkor soha sifatida namoyon bo'ladi. Umuman olganda, xizmat ko'rsatish korxonalarining samarali faoliyat yuritishi aholi turmush farovonligini oshirishga, mulkchilikning turli shakllarining paydo bo'lishiga, o'rta sinfning shakllanishiga xizmat qiladi.

Xizmat ko'rsatish sohasini nazariy o'rganishdagi ilmiy nashrlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning aksariyati tarmoqning o'ziga xos xususiyatlari (transport, ijtimoiy-kommunal xizmatlar, konsalting, sug'urta) bilan bog'liq bo'lgan "xizmat ko'rsatish sohasi" tushunchasini o'rganishga bag'ishlangan. Ilmiy adabiyotlarda "xizmat ko'rsatish sohasi" tushunchasi bilan bog'liq bir qator tushunchalarni uchratish mumkin: noishlab chiqarish sohasi, nomoddiy ishlab chiqarish, ijtimoiy soha, ijtimoiy infratuzilma, ijtimoiy-madaniy soha, xizmat ko'rsatish sohasi, infratuzilma sohasi, ma'naviy ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasi, xizmat ko'rsatish sanoati va boshqalar.

Xizmat ko'rsatish sohasi bozor omillari va vaziyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda ijtimoiy, iqtisodiy, axborot, huquqiy, texnik, marketing va boshqa tavsifdagi xizmatlarning ko'plab mavjud va potensial mumkin bo'lgan turlari to'plami sifatida talqin etiladi[2].

Xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik faoliyati turli shakllarda bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'zgaruvchan bozor infratuzilmasi sharoitida yangi formatdagi korxonalarni yaratish; yangi biznes modeli, yangi turdagi xizmatlar yoki mahsulotlarni yaratish, xizmatlarning maxsus shakllarini taklif qilish, mijozlarga xizmat ko'rsatish, mehnat bozori rivojlanish strategiyasini belgilash, yangi marketing texnologiyalarini ishlab chiqish va hokazo[3].

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik nafaqat xizmatlarning o'zini ko'rsatish jarayonini, balki iste'molchilarga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha operatsiyalarda ko'proq raqobatdosh ustunliklarni yaratish usullarini ham o'z ichiga

oladi. Shu sababli, xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorning diqqat markazida ma'lum iste'mol sohalari doirasida innovatsiyalarni izlashni istisno etmasdan, butun xizmat ko'rsatish sohasiga qaratilishi kerak.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Servis iqtisodiyotining shakllanishi, innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishi, resurslardan samarali foydalanish, raqobatning shakllanishi, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik masalalarining fundamental asoslari xorijlik olimlar, jumladan, J.M.Keyns, M.Porter, Y.A.Shumpeter, K.X.Xaksever, B.R.Render, R.S.Rassel, R.G.Merdik va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan[4].

Xizmat ko'rsatish va servis sohasi rivojlanishining ilmiy-metodologik jihatlari xorijlik olimlar [5], jumladan: Burmenko T.D., Romanovich V.K., Korobkova S.N., Kravchenko V.I., Orlov S.V., Pavlova I.P., Rumyanseva E.E. va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan.

Ushbu muammolarni o'rganishga o'zbekistonlik olimlardan [6] Pardaev M.Q., Po'latov M.E., Muxammedov M.M., Zaynalov D.R., Sauxanov J.K., Mirzaev Q.J., Tuxliev I.S., Arabov N.U., Utemuratova G.X. va boshqalarning ilmiy ishlari bag'ishlangan.

Shuningdek, xotin-qizlarning ish bilan bandligi va tadbirkorligi masalalari iqtisodchi olimlardan [7] Abdurahmonov Q.X., Xolmo'minov Sh.R., Bobonazarova J.X., Irmatova A.B. va boshqalarning ilmiy asarlarida o'rganilgan.

Ammo yuqorida keltirilgan olimlarning asarlarida xizmat ko'rsatish sohasida xotin-qizlarning tadbirkorlik faolligini oshirishning ayrim jihatlari o'rganilgan. Shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish masalalari kompleks tadqiqot sifatida qisman o'z aksini topgan. Hozirgi vaqtda xizmat ko'rsatish sohasida xotin-qizlarning tadbirkorlik faolligini oshirish bilan bog'liq tadqiqotlar yetarli darajada emasligi ushbu mavzuda chuqur ilmiy-uslubiy izlanishlarni amalga oshirishni zarurat etadi.

References:

1. Ахмеджанов А.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналарида иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш // Дисс. иқтисодиёт фанларидан PhD. – Самарқанд: СамИСИ, 2021. 13-б.
2. Багиев, Г. Л., Голованов, Л. С. Организация бизнеса в системе услуг. — СПб. : Университет экономики и финансов, 1998.
3. Выборнова, В. В. Предпринимательство как социальное явление и форма экономического поведения. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000.
4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. сангл. проф. Н.Н.Любимова, под. ред. д.э.н., проф. Л.П.Куракова. – М.: МИЭМП, 2010; Портер М.Э. Конкуренция / пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 808 с.; Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [Текст]/ Й. Шумпетер: пер. с англ. предисл. В.С. Автономова. – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с.; Управление и организация в сфере услуг: теория и практика: Service Management and Operation – 2-е международ. изд. (пер. с англ. под науч. ред. В.В.Кулибановой) / К.Х.Хаксевер, Б.Р.Рендер, Р.С.Рассел, Р.Г.Мердик. – СПб., 2002. – 751 с.
5. Бурменко Т. Д. Сфера услуг: экономика: учебное пособие / Т.Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т. А. Туренко; под ред. Т.Д. Бурменко. - М.: КНОРУС, 2007. – С. 661; Управление и организация в сфере услуг: теория и практика: Service Management and Operation – 2-е международ. изд. (пер. с англ. под науч. ред. В.В.Кулибановой) / К.Х.Хаксевер, Б.Р.Рендер,

Р.С.Рассел, Р.Г.Мердик. – СПб, 2002. – 751 с.; Романович В.К. Сервисная деятельность: учеб. пос.: под общ. ред В.К.Романович. / С.Н.Коробкова, В.И.Кравченко, С.В.Орлов, И.П.Павлова – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 156 с.; Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия: 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. - XII, 882 с. + DVD-R, - С. 717-718.

6. Pardaev M.Q., Isroilov J.I., G'apparov A.Q. Xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy tahlilni takomillashtirish muammolari. Risola. Samarqand. «Zarafshon», 2009. - 66 b.- 4,1 b.t.; Po'latov M.E., Mirzaev Q.J., Sulstonov Sh.A., Shavqiev E. Global iqtisodiy rivojlanish (turizm iqtisodiyoti). O'quv qo'llanma. T.: Fan va texnologiya, 2018. – 296 b.; Мухаммедов М.М. и др. Экономика торговли. Самарқанд, 1998. с.282; Зайналов Д.Р. Услуги и сервис как экономическая категория. // «Сервис» журналы. Самарқанд: 2009, №1. 70-77 с. – 0,6 б.т.; Sauxanov J.K., Zarikееva M.M. Evroaziya ekonomikalıq shólkeminiń salıq sistemasın integraciya processleri sharayatında salıstırımalı talıqlaw. // QQDU Xabarnomasi. – Нукус, 2023. № 2. – Б. (60) 109–111.; Tuxliev I.S., Hayitboev R., Safarov B.Sh., Tursunova G.R. Turizm asoslari. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2014. – 332 b.; Arabov N.U., Artikov Z.S. Servis korxonalarida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish. Inson kapitali

7. Abdurahmonov Q. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. – T.: "FAN", 2019. – 592 b.; Xolmo'minov Sh.R., Xomitov K.Z., Arabov N.U., Xayitov A.B., Bobonazarova J.X., Irmatova A.B. Mehnat bozori rivojlanishining tahlili. Monografiya. – T.: «Fan va texnologiya», 2016. – 308 b.; Bobonazarova J.X. Qishloq joylarida ayollar ish bilan bandligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Dis ... dok. ekon. nauk 08.00.10. – T, 2019.; Irmatova A.B. O'zbekistonda xotin-qizlarning intellektual mehnat bilan bandligi: muammolar va imkoniyatlar // "O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi" analitik jurnal, №2-3, 2020.